

Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi Provinsi Riau

Dea Siti Zainiah Hayatinah
1910841004

Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Email: deazainaih@gmail.com

Abstract

Public service is a part of government duty in fulfilling the rights of its citizens. In the current globalization era, with the sophisticated technology advancement, the government needs to pay attention to the effectiveness and efficiency by creating innovation in providing excellent public service. The problem with technological giddiness in the present era is very unnatural, because the state apparatus is expected to be able to utilize information-based technology which is very useful for organizational governance in government. Efforts to be able to take advantage of technology either based on websites or applications that have been designed in such a way through the form of an official website whose data sources can be known by the public so that they are easily accessible and can be disseminated so that the public can see and take advantage of the information on the website used as a source of information from a government system that may be very useful to be adopted or adapted as a reference for policy policies that have been anolated for more comprehensive purposes. At the age of 63 years, 9 August 2020, governance in Riau Province in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Riau continues to improve and along with the advancement of technology in the digital era 4.0, to provide optimal services to Users of public services, the security mandated in Law Number 25 of 2009 and Government Regulation Number 96 of 2009. Through the official website of the Riau Provincial Government, efforts have been made to integrated and dismap services for the needs of the Grand Design of digital Organizations in Riau Province which is a regional innovation in enhancing the development of development and community health in this area.

Keywords: *Publik Service, Innovation, Digitization*

Abstrak

Pelayanan publik merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak – hak warganya. Pada era globalisasi saat ini dengan kemajuan teknologi semakin canggih dan berkembang pesat., pemerintah harus memperharikan keefektifan dan keefesienan dengan menciptakan inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Permasalahan terhadap gamang teknologi di era kekinian sangatlah tidak wajar, karena aparatur sipil negara di harapkan harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi berbasis informasi yang sangat bermanfaat untuk tata kelola organisasi di pemerintahan. Usaha-usaha untuk mampu memanfaatkan teknologi baik berbasis website ataupun aplikasi yang telahdi design sedmikian rupa melalui situs resmi yang sumber datanya dapat di ketahui oleh publik agar mudah diakses dan dapat disebar luaskan agar publik dapat mengetahui dan memanfaatkan informasi yang ada dalam website dimaksud sebagai sumber informasi dari suatu sistem pemerintahan yang mungkin sangat bermanfaatuntuk di adopsi ataupun di adaptasi sebagai referensi suatu kebijakan yang telah di anolir untuk kepentingan yang lebih konrehensif. Dalam usianya yang ke 63 tahun, 9 Agustus 2020 ini, tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, Riau terus berbenah dan seiring dengan kemajuan teknologi digital di era 4.0 , untuk memberikan Pelayanan seoptimal mungkin kepada pengguna pelayanan publik, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009. Melalui situs resmi website Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya Pelayanan yang terintegrasi dimaksud dan dismaping di perlukan Grand Design Organisas digital di Provinsi Riau yang merupakan suatu inovasi daerah dalam terus meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesehatan masyarakat di daerah ini.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Digitalisasi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak mungkin dihindari. Gejala ini merupakan keniscayaan, di mana negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam sistem teknologi dan informasi internasional. Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini. Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim, 2017). Tuntutan persaingan era globalisasi tersebut juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. Penting adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni (Darmi, T. 2017). Teknologi Informasi Komputer (TIK) mendasari revolusi digital adalah perkembangan komputer elektronik digital yaitu komputer/laptop dan khususnya mikroprosesor dengan kinerja yang terus meningkat, yang memungkinkan provider dan vendor teknologi komputer untuk tertanam ke berbagai objek besar dari kamera ke pemutar musik pribadi. Sama pentingnya adalah pengembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputer (Networking), Internet dan penyiaran digital. Ponsel 3G dan 4G, yang tumbuh pesat penetrasi sosial pada tahun 2000, juga memainkan peran yang sangat besar dalam revolusi digital karena mereka secara bersamaan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya, Pelayanan Publik hendaknya sesuai dengan prinsip good governance (Darmi, T. 2016)

Revolusi industri pertama terjadi pada abad 18, ketika ditemukan mesin- mesin bertenaga uap, yang membuat manusia beralih dari mengandalkan tenaga hewan ke mesin-mesin produksi mekanis. Revolusi industri kedua berlangsung di sekitar 1870 ketika industri dunia beralih ke tenaga listrik, (James watt) yang mampu menciptakan produksi massal. Revolusi industri ketiga terjadi di era 1960-an saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Dasawarsa industri dan manufaktur global bersiap menghadapi revolusi industri 4.0; dan 5.0.

Secara umum, definisi revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar disertai dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya yang signifikan. Terminologi Revolusi Industri 4.0 pertama kali dikenal di Jerman pada 2011. Pada Industri 4.0 ditandai dengan integrasi yang kuat terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terintegrasi melalui sistem internet atau cyber system. Suatu inovasi membawa perubahan yang signifikan pada publik. Di era digital seperti sekarang ini, tentunya diperlukan sosok pemimpin yang terampil dalam pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan semua peralatan komputer dan internet. Pemimpin adatif dan tidak yang “gaptek” dan “jadul” dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi akan ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya generasi milenial, karena tidak sesuai di era kekinian dengan kebutuhan. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi teknologi informasi, ramah terhadap media sosial, dan mampu berinteraksi di dunia maya menyapa warga dunia maya secara bebas dan terbuka.

Peningkatan kinerja organisasi sangat penting juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses bekerja. Ketersediaan sarana dalam suatu organisasi mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses bekerja. Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kepada organisasi". Oleh karena itu kesulitan sumberdaya manusia merupakan sumber masalah dalam organisasi. Konsekuensi dari hal ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan. Kapasitas ini ditentukan oleh kapabilitas, kompetensi dan produktivitas kerja. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penyesuaian kepemimpinan di era digitalisasi. Kurangnya sarana dan prasarana dan keterbatasan sumberdaya Aparatur.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. (Caldas, 2009).

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode riset kepustakaan . Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Menurut Embun (dalam Melfianora, 2019:2) penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Dalam artikel ini penulis, menggunakan data-data sekunder dari sumber-sumber yang dijadikan objek penelitian, baik buku-buku atau literatur, media elektronik (situs internet), media online, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

C. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik, menjadikan paling baik, menguntungkan, pengoptimalan proses sehingga optimalisasi merupakan tindakan proses metodologi untuk membuat sesuatu yang lebih baik, sempurna dan lebih fungsional atau lebih efektif.

Menurut Gabriel Almond optimalisasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kondisi yang stabil antara negara dan masyarakat guna terciptanya partisipasi masyarakat yang selaras dengan proses kebijakan yang dicanangkan oleh negara. Dimana dalam tindakannya harus ada efektivitas serta produktivitas guna lebih tersenggelarnya pemerintahan yang mengedepankan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Jadi, optimalisasi maknanya DIH langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam artikel ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/ metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik bagi pemimpin di era digitalisasi pada si provinsi riau.

2. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa: “Pelayanan publik ialah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Pengelompokan pelayanan tersebut dibuat berdasarkan karakteristik dan sifat proses layanan serta produk yang dihasilkan, Hiplunudin (2017, 112), yaitu:

- a. Pelayanan administrasi, unit pelayanan memberikan layanan berupa penelitian, pencatatan, dokumentasi, pengambilan keputusan dan tata usaha lain yang secara keseluruhan dengan hasil akhir berupa dokumen, seperti surat ijin, sertifikat, rekomendasi, dll.
- b. Pelayanan barang, unit pelayanan memberikan pelayanan berupa kegiatan penyediaan barang yang berwujud secara fisik, seperti layanan listrik, telepon umum, dan air bersih.
- c. Pelayanan jasa, unit pelayanan memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan umum. Misalnya, layanan pengiriman barang (pos) dan layanan pemadam kebakaran.

Salah (2010, 23) mendefinisikan pelayanan publik dalam arti sempit yaitu sebagai: Suatu tindakan memberikan barang atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintahan sebagai tanggung jawab terhadap publik, baik dengan cara langsung maupun lewat kemitraan dengan swasta dan masyarakat sesuai jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kesanggupan masyarakat serta pasar”

Ada juga yang memberikan pengertian pelayanan publik dengan sangat sederhana, yakni sebagai “suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain”, Soetopo dalam Napitupulu (2007, 164).

Dari beberapa defenisi di atas kita dapat menyimpulkan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang, jasa maupun administratifnya. Layanan dapat diberikan dengan cara langsung maupun melalui instansi yang memiliki kaitan pada lembaga kenegaraan. Layanan publik dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yang artinya ada pengorbanan demi mencapai kebutuhan bersama. Secara umum, penyelenggara pelayanan publik memiliki cakupan pelaksanaan yang lebih meluas dan tergolong kompleks. Dalam prosesnya sendiri akan terdapat kegiatan rumit

yang saling berkaitan, baik dari segi fungsi, tugas maupun kerjasama dengan unit/instansi lain.

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pelayanan publik ialah kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Kepuasan publik bisa terjadi jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kebijakan pemerintah pada bidang layanan umum juga dituntut agar sesuai dengan kepentingan, harapan, keinginan serta tuntutan masyarakat dalam memenuhi segala hak dan kewajiban yang diberlakukan dalam undang-undang

Pelayanan publik ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun yang disediakan oleh swasta. Layanan publik yang disediakan pemerintahan memiliki motif sosial dan politik. Berbeda dengan layanan yang disediakan pihak pemerintahan, pihak swasta melakukannya dengan motif ekonomi yaitu mencari keuntungan atau laba. Contoh pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintahan ialah layanan perpustakaan, layanan jalan umum, layanan pendidikan, dan sebagainya. Untuk pelayanan yang disediakan pihak swasta dapat berupa, layanan pusat perbelanjaan, layanan restaurant, penginapan, dan lain-lain.

3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 adalah fase keempat perjalanan sejarah revolusi industri yang sudah dimulai sejak abad ke 18. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa, Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi.

Contoh konkrit yang dapat diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet.

D. Hasil dan Pembahasan

Secara potensial, penggunaan teknologi web dapat membantu mengumpulkan saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, menghasilkan transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Proses untuk menjadi pemimpin yang autentik dimulai dengan pengetahuan. Sebagai pemimpin perlu berpikir dan memahami keterampilan, kompetensi, dan informasi teknis yang diperlukan agar bisa mengelola tim dalam dunia kerja yang modern. Bagi banyak pemimpin, digital dapat menjadi “frenemy” (teman/lawan). Hal ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan pengaruh, prestise, dan kekuatan pemimpin. Namun terdapat pula peluang tersembunyi, di mana „digital“ bisa menjadi media yang menjerumuskan pemimpin pada “ego”.

Seorang pemimpin mungkin semakin terkenal karena adanya social media, sehingga enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap tidak selevel.

Pengetahuan diperlukan oleh seorang pemimpin tidak hanya itu di era digital ini sebagai pemimpin kamu harus bisa fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan jaman yang dinamis.

Persoalan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Riau akan di arahkan kepada keberlanjutan dan kemanfaatan digitalisasi. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan mengenai pengetahuan tentang digitalisasi. Merangkul informasi yang tepat untuk menjadi pemimpin digital yang autentik cukup mudah. Tantangan sebenarnya dimulai ketika orang mulai mempraktekkan pengetahuan itu. Dalam dunia digital tidak ada lagi batasan dimana informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Kemudahan ini mendorong orang untuk semakin meningkatkan inovasi.

Sebagai pemimpin tidak hanya memberikan delegasi dan perintah, tetapi perlu bagi seorang pemimpin untuk terlibat dalam proyek yang ada. Bekerja bersama tim dan berinteraksi dengan banyak anggota Organisasi menjadi salah satu cara untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya terjebak pada status tetapi juga melakukan aksi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem digital untuk memantau serta mengambil keputusan. Salah satunya adalah E-Office yang sudah mulai di terapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dari aplikasi tersebut pemimpin bisa memantau absensi, izin, sakit dinas luar dan lainnya. Sehingga semua kegiatan ter record pada server digital.

Hal yang paling sulit untuk menjadi pemimpin sejati adalah tahap implementasi atau perakteknya setiap kita ditantang untuk bisa mewujudkan secara konsisten perannya sebagai pemimpin dalam organisasi. Tidak hanya itu, sebagai pemimpin kita harus bisa menuntun anggota organisasi atau staf untuk mencapai tujuan, bertindak sesuai pada nilai-nilai, dan yang terpenting menjaga integritas.

Semua orang bisa mengatasi setiap hambatan atau rintangan dalam mencaai tujuan organisasi belajar dari berbagai pengalaman untuk mencapai keberhasilan. Pengalaman-pengalaman ini jelas membentuk jati diri seorang leadership yang adaptif saat ini, sekaligus

mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan. Hal di maksud di maknai dengan *VOCA vs VOCA*, (*Vision / Visi, Understanding / Pemahaman, Clarity / Kejelasan, Awareness/ Kesadaran, versi Volatility / Berubah-ubah, Uncertainty / Ketidak pastian, Complexity / Kompleksitas, Ambiguity / Kemenduaan*)

Digital sendiri bisa berarti “kita semakin tidak terkendali”. Tidak ada cara untuk mengelola setiap komponen tentang bagaimana orang lain bereaksi, merespond, atau mengkritik kehidupan. Maka, sangat penting sebagai pemimpin untuk bisa merangkul dan menerima sekaligus, baik pihak yang pro dan kontra. Pemimpin pada era digital ini akan lebih sering berkomunikasi dan terlibat dengan banyak audiens.

Sebagai pemimpin, harus bisa membangun perspektif global dan meminimalisir perspektif yang subyektif dalam menciptakan pelayanan publik yang paripurna. Bahkan seorang leadership harus bisa menambahkan perspektif visioner yang unik terhadap gagasan baru yang dapat di adaptasikan kedalam organisasi atau inovasi.

Sebagai pemimpin di era digital Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, konsisten untuk menerapkan ketiga hal tersebut diatas dengan lebih serius, sehingga bisa membawa Organisasi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

E. Kesimpulan

Inovasi pelayanan publik dimasa revolusi 4.0 merupakan hal yang sangat perlu dilakukan demi peningkatan kualitas maupun kuatitas pelayanan bagi masyarakat.

Komunikasi dan pemimpin adalah dua hal yang tidak pernah bisa terlepas. Tiada pemimpin tanpa komunikasi dan sebaliknya komunikasi yang baik memerlukan sifat kepemimpinan.

Era digital menyebabkan proses komunikasi yang terjadi didasarkan pada pengiriman simbol yang sifatnya sangat verbal dan abstrak. Pemaknaan didasarkan pada pemahaman atas posisi antara sumber dan penerima yang berada pada konteks yang berbeda. Sehingga pemahaman terhadap kemajuan teknologi harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin harus sadar bahwa secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak selalu dilihat orang, sehingga dirinya adalah teladan bagi orang lain. Salah satu wahana untuk mencapai kepemimpinan di era teknologi dirancang melalui pembentukan karakter ASN sebagai salah satu komponen perekat pemersatu bangsa perwujudan masyarakat . Pendidikan karakter ASN sifatnya pervasive artinya tidak seketika atau instant, tetapi perlu waktu yang cukup lama melalui coaching cleanic, learning, on the job training, community of practice, budaya kerja, dan

tentunya pengembangan kompetensi (berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kontribusinya bagi kinerja organisasi).

Kepemimpinan di Provinsi Riau, telah beradaptasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi 4.0, yang berkembang sangat cepat ke 5.0. Semua jenis pelayanan publik baik secara internal atauun eksternal di Organisasi Perangkat Daerah telah menggunakan aplikasi berbasis website yang di maknai sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang di buat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat di akses secara luas melalui halaman depan, (homepage) menggunakan sebuah browser URL, (uniform resource locator), istilah lain untuk menyebut alamat website. Untuk menyikapi dinamika perkembangan tersebut diatas secara konsisten dengan menerapkan ketiga item yakni knowing,doing dan being.

Daftar Pustaka

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI' DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Rizal, Y. (2015). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 17-39.
- Rizki Ananda, Bobi. Ekha Putera, Roni. Ariany, Ria. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*. Vol 8 (2). <http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik>
- Saputra, Meddian .Syamsurizaldi , Aromatica. Desna. 2021. Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*. Vol.3 No.2. Hal.64 – 74. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Triwahyuni, Maisy. Ekha Putera, Roni . Kusumi Rahayu, Wewen.2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy - Vol. 6 No. 1*. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy>

- Yoserizal, & WE Yudiatmaja. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* volume 10, issue 1, 89-100.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4), 260-268.
- Hendrayady, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 227-238.
- Khan, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9-14.